

ISAJON SULTON HIKOYALARIDA TARIXIY VOQELIK VA BADIY TO‘QIMA

M.Saxibova

Qo‘qon davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19911328>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Isajon Sulton hikoyalarida, xususan “Xun” asari misolida tarixiy voqelik va badiiy to‘qimaning o‘zaro uyg‘unligi ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda tarixiy haqiqat va badiiy haqiqat o‘rtasidagi munosabat, antropotsentrik yondashuv asosida inson omilining ustuvorligi ochib beriladi. Asardagi obrazlar — Erxon, Oyto‘ldi va xanzu o‘g‘lonining ruhiy kechinmalari orqali tarixiy jarayonlarning inson taqdiriga ta’siri yoritiladi. Shuningdek, ramziy obrazlar, qasos va qon motivlari orqali muallifning falsafiy-estetik qarashlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: tarixiy voqelik, badiiy to‘qima, antropotsentrizm, Isajon Sulton, “Xun” hikoyasi, tarixiy haqiqat, badiiy haqiqat, obraz, ramz, qasos motivi.

Annotation. This article analyzes the harmony between historical reality and artistic fiction in the stories of Isajon Sulton, particularly in the example of “Xun.” The study explores the relationship between historical truth and artistic truth, highlighting the priority of the human factor based on the anthropocentric approach. Through the psychological experiences of the characters — Erkhon, Oyto‘ldi, and the Xanzu boy — the impact of historical processes on human destiny is revealed. In addition, the author’s philosophical and aesthetic views are examined through symbolic images, as well as motifs of revenge and blood.

Keywords: historical reality, artistic fiction, anthropocentrism, Isajon Sulton, “Xun” story, historical truth, artistic truth, character, symbol, revenge motif.

Аннотация. В данной статье на примере рассказа «Хун» Исажона Султона анализируется взаимодействие исторической реальности и художественного вымысла. Исследование раскрывает соотношение исторической и художественной истины, а также приоритет человеческого фактора на основе антропоцентрического подхода. Через внутренний мир персонажей — Эрхона, Ойтольды и юноши-ханьцу — показано влияние исторических процессов на судьбу человека. Кроме того, рассматриваются философско-эстетические взгляды автора через систему символов, а также мотивы крови и мести.

Ключевые слова: историческая реальность, художественный вымысел, антропоцентризм, Исажон Султон, рассказ «Хун», историческая истина, художественная истина, образ, символ, мотив мести.

Tarixiy voqelik adabiyotshunoslikda muayyan davrga oid real hodisalar, ijtimoiy munosabatlar va tarixiy shaxslar majmui sifatida talqin qilinadi. Biroq badiiy adabiyotda tarixiy voqelik hech qachon sof tarixiy faktlar yig‘indisi hoida namoyon bo‘lmaydi. U muallif estetik qarashlari, badiiy tafakkuri va g‘oyaviy pozitsiyasi orqali qayta yaratiladi. Shu bois tarixiy asarda tarixiy haqiqat bilan badiiy haqiqat o‘rtasida murakkab munosabat yuzaga keladi.

G‘arb adabiyotshunosligida G. Lukach tarixiy roman va hikoyaning asosiy vazifasi tarixiy davrning “ichki ruhini” ochib berishdan iborat ekanini ta’kidlaydi. Uning fikricha, tarixiy

voqelikni badiiy asarda jonlantirish uchun alohida tarixiy shaxslar emas, balki oddiy insonlar taqdiri markazga qo'yilishi lozim.

Sharq adabiy tafakkurida ham tarixiy voqelik inson axloqi va taqdirini belgilovchi omil sifatida talqin qilingan. Alisher Navoiy, Abdurauf Fitrat va Cho'lpon ijodida tarixiy davr inson ruhiyati bilan uzviy bog'liq holda aks etgan. Isajon Sulton ana shu an'anani zamonaviy badiiy tafakkur bilan uyg'unlashtiradi.

Badiiy to'qima adabiy asarda muallif tomonidan yaratilgan, ammo tarixiy haqiqatga zid bo'lmagan estetik qurilma hisoblanadi. U tarixiy faktlarni inkor etmaydi, balki ularni chuqurroq anglash imkonini beradi. Adabiyotshunos M. Baxtin fikricha, badiiy to'qima tarixiy vaqtni estetik makonga aylantiruvchi asosiy vosita hisoblanadi.

Isajon Sulton zamonaviy o'zbek adabiyotida tarixiy mavzularni yangicha badiiy tafakkur asosida yoritgan adiblardan biridir. Uning hikoyalarda tarixiy voqelik quruq faktlar majmui sifatida emas, balki inson ruhiyati, axloqiy tanlovi va fojiali taqdiri bilan chambarchas bog'langan holda namoyon bo'ladi. "Xun" hikoyasi ana shunday hikoyalardan bo'lib, unda qadimgi turkiy qabilalar hayoti, urush va qasos falsafasi, nasl va qon masalasi tarixiy fon sifatida olinib, badiiy to'qima orqali yuksak estetik va falsafiy umumlashmalarga erishiladi. Mazkur paragrafda "Xun" hikoyasi misolida Isajon Sulton ijodida tarixiy voqelik va badiiy to'qima o'zaro qanday uyg'unlashganini, muallif tarixiy davrni qanday insoniy fojia darajasiga olib chiqqanini ilmiy jihatdan tahlil qilamiz.

"Xun" hikoyasida tarixiy to'qima aynan shu vazifani bajaradi. Asarda aniq tarixiy sana yoki real tarixiy shaxslar keltirilmaydi. Biroq qabila hayoti, urushlar, qasos an'analari tarixiy haqiqatga mos holda tasvirlanadi. Muallif tarixiy faktlarga sodiq qolgan holda, ularni badiiy umumlashma darajasiga olib chiqadi. Tarixiy voqelik va badiiy to'qima o'rtasidagi bu muvozanat asarning ishonarliligini ta'minlaydi va uni tarixiy-falsafiy asar darajasiga ko'taradi.

Zamonaviy adabiyotshunoslikda antropotsentrik yondashuv tarixiy asarlarni tahlil qilishda muhim o'rin tutadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, tarix markazida voqealar emas, balki inson shaxsi turadi. Tarixiy jarayonlar inson ongida aks etgan holatda badiiy qiymat kasb etadi. "Xun" hikoyasida tarixiy voqelik aynan inson ongida yuz beradigan ruhiy jarayonlar orqali ochiladi. Erxon, Oyto'ldi va xanzu o'g'lonining ichki kechinmalari tarixiy davrning mohiyatini ochib beradi. Bu holat muallifning antropotsentrik pozitsiyasini yaqqol ko'rsatadi. Oyto'ldining butun umri davomida erining qotillarini unutmazligi tarixiy xotiraning shaxs ongida qanday yashashini ko'rsatadi. Bu xotira badiiy to'qima orqali dramatik kuchga ega bo'ladi.

Erxon obrazi "Xun" hikoyasida tarixiy qahramonlik timsolining badiiy transformatsiyasini ifodalaydi. Erxon obrazi hikoyada bevosita tarixiy qahramonlik xotirasi orqali ochiladi. Muallif uni shunday tasvirlaydi: "Erxon bir zamonlar Tangritog' etaklarida eng dovyurak jangchilardan edi, uning nomini eshitgan dushman ham cho'chirdi"¹. Ushbu jumla Erxonning o'tmishdagi mavqeini ko'rsatib, uni qabila tarixining tirik xotirasi sifatida namoyon etadi. Biroq hikoya voqealari vaqtida u qarib, kuchdan qolgan. Xanzular bosqini sahnasida muallif shunday yozadi: "Erxon qo'lidagi tig'ni zo'rg'a ko'tardi, ammo oyoqlari uni oldinga eltmadi"². Bu misol tarixiy qahramonlik idealining yemirilishini badiiy tarzda ifodalaydi. Tarixiy voqelik bu yerda inson tanasi orqali fojiaga aylanadi. Erxonning o'limi shunchaki jang sahnasi emas, balki tarixiy davrning tugashi ramzidir. Shu orqali tarixiy voqelik badiiy to'qima yordamida insoniy fojiaga aylantiriladi. Muallif Erxon obrazini romantik qahramon darajasida

¹ I.Sulton.Xun.Asarlar. 1-jild.-Toshkent: G'afur G'ulom,2017.-B.23.

² I.Sulton.Xun.Asarlar. 1-jild.-Toshkent: G'afur G'ulom,2017.-B.25.

ideallashtirmaydi. Aksincha, uni tarixiy jarayonlar qurboni sifatida ko'rsatadi. Xanzular bosqini paytida Erxonning o'jiz holatda halok bo'lishi tarixning shafqatsizligini ochib beradi. Bu sahna orqali muallif tarixiy urushlarning inson hayotini qanday barbod qilishini badiiy tarzda ko'rsatadi.

Oyto'ldi obrazi hikoyadagi eng murakkab psixologik obrazlardan biridir. U nafaqat Erxonning umr yo'ldoshi, balki qabila an'analari va qasos qonunlarini o'zida mujassam etgan shaxs sifatida talqin qilinadi. Erining o'limidan so'ng uning butun hayoti o'ch olish g'oyasiga bo'ysunadi. Oyto'ldi obrazi hikoyada ichki monologlar va harakatlar orqali ochiladi. Erining o'limidan keyingi holat shunday tasvirlanadi: “Oyto'ldi ko'z yosh to'kmadi, ammo yuragida qotib qolgan alam uni tinch qo'ymadi. Bu jumla uning tashqi sukuti va ichki bo'ronini ochib beradi. Xanzu bolani tirik qoldirishi sahnasida muallif yozadi: “Bolaga qaradi, yuragi uvishdi, lekin qo'lidagi tig'ni yerga tashladi”³. Ushbu parcha Oyto'ldining ona sifatidagi insoniy jihatini ko'rsatadi. Biroq hikoya yakunida Oyto'ldining qarori o'zgaradi. Xanzu o'g'lon voyaga yetgach, u shunday deydi: “Qon qondan qochib qutulmaydi”⁴. Bu jumla tarixiy tafakkurning shaxs ongida ustuvor kelishini ko'rsatadi va Oyto'ldi obrazining fojiviy mohiyatini ochadi. Muallif Oyto'ldi qalbidagi ichki ziddiyatlarni chuqur ochadi. Bir tomondan, u ona sifatida mehribon, bolani asrab-avaylab voyaga yetkazadi. Ikkinchi tomondan esa, u qabila qonunlariga sodiq qolib, qasosni muqaddas burch deb biladi. Xanzu o'g'lonini o'ldirmay, uni tarbiyalashi Oyto'ldi obrazining insoniy jihatini ochsa, yakuniy qarori uning tarixiy tafakkur asiriga aylanganini ko'rsatadi. Badiiy to'qima orqali tarixiy qasos qonuni vaqtincha chekinadi.

Xanzu o'g'lon obrazi hikoyada eng fojiviy obrazlardan biri bo'lib, u tarixiy voqelik va badiiy to'qimaning kesishgan nuqtasida yaratilgan. Muallif bolaning xunlar orasida ulg'ayganini quyidagicha tasvirlaydi: “U xun bolalari bilan birga o'q otar, yaylovda chopar, o'zini begona his qilmasdi”⁵. Ushbu parcha tarbiya va muhitning shaxs shakllanishidagi rolini ko'rsatadi. Biroq qon xotirasi uning ongida yashirin ravishda saqlanib qoladi. Oyto'ldi unga haqiqatni aytgan sahnada muallif shunday yozadi: “Yigitning yuzi oqarib ketdi, yuragi siqildi, ammo u bir og'iz so'z aytolmadi”⁶. Bu sukut identitet inqirozining badiiy ifodasidi hisoblanadi. Eng dramatik sahnalardan birida xanzu o'g'lon shunday deydi: “Agar qonim xanzu bo'lsa ham, ruhim xundir”⁷. Ushbu jumla tarixiy determinizm va shaxsiy ong o'rtasidagi keskin ziddiyatni ochadi. Biroq yakunda u o'z joniga qasd qiladi. Bu fojiviy yakun tarixiy urf-odatlarining inson taqdirini parchalashini ko'rsatadi.

“Xun” hikoyasida ramzlar muhim poetik vazifani bajaradi. Qon ramzi qasos, tarixiy xotira va nasl belgisini anglatadi. Ko'k Tangri esa oliy adolat va taqdir timsoli sifatida namoyon bo'ladi. Yoy va tig' obrazlari urush va zo'ravonlikni ifodalaydi. Muallif ushbu ramzlar orqali tarixiy voqelikni mifologik-falsafiy darajaga ko'taradi. Ramzlar asarning estetik kuchini oshirib, uni oddiy tarixiy hikoyadan chuqur falsafiy asarga aylantiradi.

“Xun” hikoyasida tarixiy voqelik va badiiy to'qima bir-birini inkor etmaydi, balki o'zaro uyg'unlashib, yangi badiiy haqiqatni yuzaga keltiradi. Muallif tarixiy faktlardan ilhomlanib, ularni insoniy fojia va axloqiy tanlovlar orqali qayta talqin qiladi. Bu uyg'unlik asarni nafaqat tarixiy hikoya, balki falsafiy-psixologik asar darajasiga ko'taradi.

³ I.Sulton.Xun.Asarlar. 1-jild.-Toshkent: G'afur G'ulom,2017.-B.32.

⁴I.Sulton.Xun.Asarlar. 1-jild.-Toshkent: G'afur G'ulom,2017.-B.33.

⁵ I.Sulton.Xun.Asarlar. 1-jild.-Toshkent: G'afur G'ulom,2017.-B.31.

⁶ I.Sulton.Xun.Asarlar. 1-jild.-Toshkent: G'afur G'ulom,2017.-B.33.

⁷ I.Sulton.Xun.Asarlar. 1-jild.-Toshkent: G'afur G'ulom,2017.-B.33.

Isajon Sulton “Xun” hikoyasida tarixiy urushlarni qahramonlik dostoni sifatida emas, balki inson fojiasining manbai sifatida talqin qiladi. An’anaviy tarixiy rivoyatlarda urushlar ko‘pincha shon-shuhrat, g‘alaba va jasorat bilan bog‘lab tasvirlansa, ushbu hikoyada urush inson taqdirini parchalovchi kuch sifatida namoyon bo‘ladi. Erxonning haloki, Oyto‘ldining umri davomida o‘ch bilan yashashi va nihoyat, xanzu o‘g‘lonining fojiaiy o‘limi urushning avloddan avlodga o‘tuvchi fojiaiy oqibatlarini ko‘rsatadi. Muallif urushni tarixiy zarurat sifatida emas, balki insoniyat xotirasida chuqur iz qoldiruvchi travma sifatida badiylashtiradi. Shu jihatdan “Xun” hikoyasi tarixiy voqelikni insoniylashtirishga xizmat qiladi.

Hikoyada qon tushunchasi alohida semantik yukga ega. Qon bu yerda biologik belgigina emas, balki tarixiy xotira, qabila sha‘ni va ijtimoiy majburiyat ramzi sifatida talqin qilinadi. Oyto‘ldining xanzu o‘g‘loniga bo‘lgan munosabati aynan qon masalasi bilan bog‘liq ichki ziddiyat orqali ochiladi. Muallif ushbu obraz orqali “qon naslni belgilaydimi yoki insonni tarbiya shakllantiradimi?” degan falsafiy savolni o‘rtaga tashlaydi. Xanzu o‘g‘lonining o‘zini xun deb bilishi, biroq qon xotirasidan qochib qutula olmasligi tarixiy determinizm g‘oyasining badiiy ifodasidir.

Antropotsentrik tahlil nuqtayi nazaridan qaralganda, “Xun” hikoyasida tarix markazida inson shaxsi turadi. Tarixiy voqealar, urushlar va qabila qonunlari insonning ichki dunyosi orqali baholanadi. Oyto‘ldi, Erxon va xanzu o‘g‘lonining har biri tarixiy tizim qurboni sifatida namoyon bo‘ladi. Muallif tarixni shaxs ustidan hukmron kuch sifatida emas, balki shaxs ongida shakllanadigan ijtimoiy-madaniy jarayon sifatida tasvirlaydi. Bu esa hikoyani zamonaviy antropotsentrik adabiyot konsepsiyasiga yaqinlashtiradi.

Isajon Sulton hikoyada ochiq mualliflik bahosini bermaydi. Biroq badiiy to‘qima, ramzlar va fojiaiy yakun orqali urush, qasos va naslchilik mafkurasiga nisbatan tanqidiy munosabatni shakllantiradi. Xanzu o‘g‘lonining o‘z joniga qasd qilishi tarixiy adolat emas, balki tarixiy adolatsizlikning eng yuqori nuqtasi sifatida talqin qilinadi. Shu orqali o‘quvchini tarixiy tafakkur va axloqiy mas’uliyat haqida o‘ylashga undaydi.

Isajon Sultonning “Xun” hikoyasi tarixiy voqelik va badiiy to‘qimaning yuksak uyg‘unligi asosida yaratilgan yirik badiiy-falsafiy asardir. Muallif tarixiy davrni oddiy inson taqdiri orqali ko‘rsatib, tarixning inson ruhiyatiga ko‘rsatadigan ta’sirini ochib beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Isajon Sulton. Asarlar 1-jild. Toshkent. G‘afur G‘ulom. 2017
2. Quronov D., Mamajonov Z., Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik lug‘ati. Toshkent: Akademnashr, 2010.
3. Yo‘ldoshev M. O‘zbek nasrida tarix va badiiy to‘qima muammosi. – Toshkent: Fan, 2005.
4. Sharipov A. Zamonaviy o‘zbek hikoyachiligi poetikasi. – Toshkent: Universitet, 2018.
5. Abdullaev X. Badiiy to‘qima va voqelik muammolari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2016.